

УДК 334.01

Власюк В.В.

Научный руководитель: Орлова М.Г., канд. пед. наук

Сибирский государственный университет путей сообщения
г. Новосибирск,

ЭКОСИСТЕМА БИЗНЕСА КАК НОВАЯ МОДЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ

Аннотация. В данной статье рассмотрены признаки, преимущества и недостатки бизнес-экосистемы. Описаны типы современных экосистем бизнеса. Отдельное внимание автор статьи уделил вопросу эффективности и реализации концепции экосистемы в различных сферах экономики с учетом трансформации существующих моделей управления бизнесом.

Ключевые слова: бизнес, экосистема, игроки, коллаборация, модель, цифровая, сервис, репутация.

В современном понимании экосистема представляет собой динамичный набор собственных или партнерских сервисов, собранных и объединенных вокруг одной компании. Экосистема может быть сосредоточена вокруг одной сферы клиента, проникать сразу в несколько сфер (<https://clck.ru/U3Hnp>).

Из данной дефиниции можно сделать вывод, что каждая экосистема несет в себе конкретные ценностные предложения рынку и включает четко определенные, иногда изменяющиеся группы лиц с различными ролями, например, организатор, поставщик и т.д.

По мнению ученых природная экосистема создана так, что все участники экосистемы сотрудничают и конкурируют. Традиционно считалось, что в определенной экосистеме должны присутствовать все участники, отсутствие хотя бы одного участника может нарушить круговорот экосистемы. Для допуска участника требуется предварительная проверка на добросовестность [2].

Настоящий бум экосистем начался, когда технологические гиганты, включая Apple, Google и Samsung, начали развивать финтех-направление (<https://clck.ru/T9PVn>). Это было прямой угрозой традиционному банковскому бизнесу, и, конечно, банки не могли остаться в стороне.

Экосистема в бизнесе является понятием, близким к сущности процесса коллаборации. Но этот процесс происходит вокруг одной компании или отрасли (например, Яндекс и коллаборация Сбербанк/Mail.ru Group) и означает включение в систему таких подсистем:

- маркетплейсы, они включают в себя огромное количество производителей товаров и услуг с потенциальными клиентами;
- IT– система, объединяет большое количество компонентов и приложений от поставщиков и разработчиков, объединенные на различных общих платформах;
- различные приложения, которые объединяют как развлекательно-обучающие, так и услуги;

– искусственный интеллект и др.

Бизнес-экосистема отличается от других моделей бизнеса по следующим признакам (<https://clck.ru/T9PVn>):

1) модульность. В бизнес-экосистеме элементы предложения разрабатываются независимо, но при этом функционируют как единое целое;

2) кастомизация. Преобразование и адаптация участников экосистемы под нее и стремление их к взаимной совместимости;

3) мультилатерализм (принцип многосторонних отношений). Все игроки в экосистеме взаимосвязаны, для одного успешного контракта, во всех остальных контрактах тоже должно быть все хорошо;

4) координация. В бизнес-экосистеме координация осуществляется через стандарты.

Почти все современные экосистемы масштабируются и развиваются за счет цифровизации, при этом концепция экосистемы не требует строго цифровой бизнес-модели.

Действительно, цифровые технологии являются важным фактором развития концепция бизнес-экосистем, за счет того, что они повышают скорость бизнес-процессов, увеличивают охват рынка, являются удобными для изучения потребителей, эффективными в плане обратной связи. При этом с учетом внедрения цифровых технологий можно выделить два типа бизнес-экосистем: экосистема решений и экосистема транзакций [1].

Экосистема решений. Данная экосистема является основной компанией, которая может управлять положениями сразу нескольких сквозных объединителей, энейблеров (от англ. enabler). Бренд «Сбер» является примером экосистемы решений.

Экосистема транзакций. Данная экосистема связывает независимых производителей с потребителями через единую платформу. Так, единая платформа SberID возникла в приложении «Сбербанк Онлайн» и позволяет клиенту воспользоваться различными сервисами (<https://clck.ru/T9PVn>).

При выборе (создании) экосистемы или присоединении к существующей нужно четко понимать, что более широко сможет передать ценность рыночного предложения. Когда выбрать сложно и одинаково подходят оба варианта, решением данной проблемы является гибридный формат экосистем с учетом возможных репутационных рисков [2].

В бизнес-экосистеме существует несколько моделей управления. Для хорошей работы нового бизнеса важна не только бизнес-идея, но и правильно подобранная модель управления. Ее можно выбрать из нескольких вариантов или совместить несколько [1]:

– модель вертикальной интеграции – занимается выполнением всех основных организационных моментов внутри организации;

– иерархическая цепочка поставок – передача некоторых видов деятельности на аутсорсинг поставщикам или посредникам, у которых вы покупаете и которым вы продаете;

– модель координация своих действий с другими с независимыми экономическими игроками для создания единого предложения;

– модель открытого рынка – покупатель выбирает и покупает необходимую продукцию у независимых поставщиков на открытом конкурентном рынке.

Бизнес-экосистема считается наилучшей моделью для управления бизнесом в случае, если присутствует высокая необходимость в регулировании действий между несколькими игроками или когда продукт или услуга имеют компоненты, которые можно гибко и легко комбинировать и интегрировать при низких транзакционных затратах [1].

Повышенная потребность в регулировании действий между участниками системы может возникнуть по следующим причинам:

- сложности при поиске нужных предложений на рынке;
- не в полной мере определены обязанности партнеров;
- координация индивидуальных элементов не стандартизирована;
- частая смена характеристики систем и элементов, а изменение одного из элементов требует изменения и других элементов.

При анализе бизнес-экосистемы нужно понять недостатки и преимущества последней по сравнению с другими моделями бизнеса. К преимуществам бизнес-экосистемы следует отнести такие аспекты:

- широкий доступ к возможностям рыночного потребления;
- быстрое масштабирование бизнесов на различных рыночных сегментах;
- мобильность и устойчивость.

Так, эти преимущества очевидны при запуске бизнес-экосистемы имеется доступ к внешним инновациям, тогда как они могут оказаться дорогими и трудоемкими для внутренних разработок. После запуска бизнес-экосистемы развиваются и масштабируются намного быстрее, чем организации с иными моделями управления бизнесом. Вариант экосистемы способствует легкому и доступному добавлению новых участников. Адаптированные бизнес-модели быстро идут в рост.

Также привлекательность бизнес-экосистемы вызвана мобильностью и устойчивостью к трансформациям. Рассматриваемая бизнес-экосистема Сбер обладает центральным ядром и платформой, доступной для подключения все больше новых партнеров и модульной структурой. В этой бизнес-системе легко изменяются элементы. Именно поэтому это позволяет Сберу успешно работать с клиентами, интересы которых разнообразны, разнообразны и технологии масштабирования которых еще пока трудно анализировать.

В отношении недостатков или ограничений бизнес-экосистемы следует заметить следующее. Как было определено выше, бизнес-экосистема создается из независимых экономических игроков, с которыми заключаются договоры на сотрудничество. Это является ограничением, которое связано с действием при контроле над всей системой со стороны всех участников. Ограничения при контроле в бизнес-экосистеме касаются не только работников и новых участников, но и руководителей.

Кроме того, если ценность экосистемы разделяется между всеми ее участниками, то главная организация в бизнес-экосистеме решений и организатор платформы в бизнес-экосистеме транзакций несет ответственность за обеспечение экономической привлекательности бизнес-экосистемы для всех ее участников. Для достижения целей почти

всегда требуются крупные инвестиции, особенно на этапе запуска и масштабирования, которые окупаются только после полного создания бизнес-экосистемы.

Несмотря на яркий успех крупных современных компаний-игроков, несмотря на все положительные факторы, бизнес-экосистема может и потерпеть неудачу.

Динамика и мобильность бизнес-экосистем неоднозначна, несмотря на стабильное развитие и масштабирование бизнес-экосистемы, она постоянно требует корректировки тех или иных процессов. Организации, которые добились большого и стабильного успеха, постоянно уделяли и продолжают уделять не малое количество времени на совершенствование и внедрение новых технологий и идей, на подтверждение и упрочение своей деловой репутации.

Таким образом, в условиях активного развития экосистем от Яндекса и Сбера можно предположить появление новых вариантов коллаборации не только в банковской сфере или интернет-технологий. Однако пока выбор вариантов ограничен: это экосистема решения или экосистема транзакций, если не появятся другие крупные экосистемы.

Литература

1. Уоткинс М. Первые 90 дней: Стратегии успеха для новых лидеров всех уровней. Манн, Иванов и Фербер, 2012.
2. Орлова М.Г. Комплаенс-фактор управления репутационными рисками // Вестник Сибирского университета потребительской кооперации. 2020. №4 (34). С. 30-34.

© Власюк В.В., Орлова М.Г., 2021